

FACES MAKE CASES: O CASO CLEARVIEW AI E OS DESAFIOS DO USO DE TECNOLOGIAS ALGORÍTMICAS NO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRO

*"FACES MAKE CASES": THE CLEARVIEW AI CASE AND
THE CHALLENGES OF USING ALGORITHMIC TECHNOLOGIES
IN THE BRAZILIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*

THALLITA GABRIELE LOPES LIMA¹

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.
thallita.gabriele@gmail.com

DOI: [doi.org/10.5281/zenodo.17058344].

ÁREA DO DIREITO: Penal; Digital

RESUMO: O uso de tecnologias de reconhecimento facial (TRFs) no campo da segurança pública tem suscitado importantes debates sobre os limites entre uso de tecnologias algorítmicas, legalidade e proteção de direitos fundamentais. Este artigo examina o caso da *Clearview AI* – empresa norte-americana que desenvolveu um sistema de TRF baseado na raspagem massiva de imagens extraídas da *internet* – como ponto de partida para refletir sobre os modos de circulação,

ABSTRACT: Facial recognition technologies (FRT) in public security have sparked important debates about the boundaries between using algorithmic technologies, legality, and protecting fundamental rights. This article examines the case of *Clearview AI* – a US company that developed an FRT system based on the massive scraping of images extracted from the internet—as a starting point for reflecting on the circulation, appropriation, and contestation modes of these technologies in

1. Doutora em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, possui mestrado pela mesma instituição e graduação em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Coordenadora de pesquisa do projeto O Panóptico do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC).

Currículo Lattes: [http://lattes.cnpq.br/4467147688792014].

ORCID: [https://orcid.org/0000-0003-3488-349X].

E-mail: thallita.gabriele@gmail.com

apropriação e contestação dessas tecnologias em regimes jurídicos assimétricos. Interroga-se como esse modelo de coleta e uso de dados desafia garantias processuais e tensiona princípios constitucionais como a legalidade da prova, o contraditório e a proteção de dados pessoais. A análise articula o caso *Clearview* às dinâmicas brasileiras de implementação de TRFs, marcadas por informalidade institucional, fragmentação normativa e seletividade penal estrutural. Metodologicamente, combina-se revisão crítica da literatura, análise documental (registros obtidos via LAI, normativas e materiais institucionais) e observação em eventos setoriais. A partir de uma abordagem ancorada nos Estudos de Ciência e Tecnologia (STS) e na criminologia crítica, argumenta-se que infraestruturas sociotécnicas emergentes estão reconfigurando práticas de policiamento e racionalidades probatórias, com impactos diretos na produção da verdade judicial e na distribuição desigual de incertezas e vulnerabilidades no sistema de justiça criminal.

PALAVRAS-CHAVE: Reconhecimento facial – Dados pessoais – *Clearview AI* – Tecnologias de vigilância – Justiça criminal.

asymmetric legal regimes. It examines how this data collection and use model challenges procedural guarantees and undermines constitutional principles such as the legality of evidence, adversarial proceedings, and the protection of personal data. The analysis links the *Clearview* case to the Brazilian dynamics of implementing FRTs, marked by institutional informality, normative fragmentation, and structural criminal selectivity. Methodologically, it combines a critical review of the literature, documentary analysis (records obtained via the Access to Information Act, regulations, and institutional materials), and observation of sectoral events. Based on an approach anchored in Science and Technology Studies (STS) and critical criminology, it is argued that emerging sociotechnical infrastructures are reconfiguring policing practices and evidentiary rationalities, with direct impacts on the production of judicial truth and the unequal distribution of uncertainties and vulnerabilities in the criminal justice system.

KEYWORDS: Facial recognition – Personal data – *Clearview AI* – Surveillance technologies – Criminal justice.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Da raspagem ao reconhecimento: descompactando a *Clearview AI* como infraestrutura algorítmica de vigilância. 3. Expansão, controvérsias e ambiguidades regulatórias: localizando o Brasil na circulação de TRF. 4. Entre rostos e rastros: *Clearview AI* e os limites do devido processo legal no Brasil. 5. Conclusão. Referências. Legislação.

1. INTRODUÇÃO

O² avanço das tecnologias de inteligência artificial (IA) de algoritmos de aprendizado de máquina tem gerado transformações nos regimes contemporâneos de segurança pública e da justiça criminal. Ancoradas em promessas de maior previsibilidade, agilidade e objetividade, essas tecnologias vêm sendo incorporadas por

-
2. A frase *Faces make cases*, em destaque no título deste trabalho, foi utilizada na estratégia de *marketing* da empresa no painel da ISC Brasil 2022 e está presente nas apresentações realizadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública pela Secretaria Nacional de Segurança Pública adquiridas via Lei de Acesso à Informação. Processo 08198.023803/2022-21.